

ЁШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН Фойдаланишида Виртуал Маданиятини Ривожлантириш Зарурлиги

Машраб Муродов

УзМУ “Педагогика ва умумий психология” кафедраси ўқитувчиси

***Аннотация:** Ушбу мақола ёшларни ижтимоий тармоқлардан фойдаланишида виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, виртуал маданиятини ривожлантиришнинг зарурлиги ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш мисолида ўрганилган. Ёшларда, ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш, аввало уларнинг ўзларини виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилиш, қолаверса, ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилиниши баён этилган.*

***Калит сўзлар:** Ижтимоий тармоқлар, виртуал маданият, инсон, табиат, жамият, ота-она, ўқитувчи, маҳалла, тарбия, таълим, фарзандлар, педагогик маданият, миллий қадриятлар, урф одатлар, маънавий маданият.*

КИРИШ. XXI асрда глобаллашув жараёни тобора чуқурлашиб, ахборот соҳасига талаб ва эҳтиёж ниҳоятда ортиб бормоқда. Дунё ривожланишининг асосий тендециялари орасида ахборотлашган жамиятга ўтиш муҳим вазифа ҳисобланади, яъни жамиятнинг барча жабҳаларида виртуал воситаларининг таъсири долзарб саналади. Бунда ўзаро чексиз ахборот алмашишнинг кенгайиши, ижтимоий-маданий интеграциялашувнинг чуқурлашиши ва интенсивлашиши ҳолатида ёшларда виртуал маданиятини ривожлантириш, унинг услубий таъминотини янада кенгайтириш зарурати мавжуд эканлиги яққол кўзга ташланди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш

чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарори белгиланиб, узлуксиз маънавий тарбияни амалга оширишда ота-она, тарбиячи, ўқитувчи, узлуксиз таълим муассасалари ва маҳалла жамоатчилигининг ўзаро самарали ҳамкорлиги механизмларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади [1].

Бугунги шиддатли замоннинг тезликда ривожланаётган даврда катталарда ҳам ёшларда ҳам ўзига яраша вақт муаммоси мавжуд. Бу муаммо виртуал олам билан ҳамоҳанглик билан ҳам асосланади. Ёшлар аксарият вақтини ижтимоий тармоқларда виртуал мулоқот, ахборот алмашинувига бағишламоқда. Лекин кўп ҳолатларда ота-она ва фарзандлар ўзаро мулоқот қилиш ҳолатлари камайиб бормоқда, бу ўз навбатида ёшларнинг ижтимоий тармоқларда, виртуал оламда адашиб қолиш, ўзлигини йўқотиш ҳолатлари кўплаб учрамоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Дунё бўйича аҳолининг кўп қисми эрталаб тургандан ижтимоий тармоқларга кўз ташлайди, ахборотга эга бўлишга ва янги ахборотларни дўстлари билан бўлишишга ҳаракат қилар экан. Ҳар бир ижтимоий тармоқларда ахборот алмашувчи инсон бир akkaунт орқали 10 дан ортиқ каналлар орқали ахборотларга эга бўлар экан. Ҳар бир инсон ҳаётида бир мартаба бўлса ҳам ижтимоий тармоқлар орқали ахборот олса, ахборотлар алмашинувига қадам қўйса, кейинги сафар ундан чиқиб кетиш жуда қийин бўлади, шу асосда виртуал оламга тобе бўла бошлайди [3].

Бугунги кунда ёшлар, уларнинг ота-оналари ҳам тенг равишда мобил алоқа воситалари орқали ижтимоий сайтлардан доимий равишда, яъни уйда, иш қилаётганда, ўқишда, кўчада, дарс жараёнида ва бошқа ҳолатларда бемалол ахборотлашмоқда. Бу каби ахборотлашишда хаттоки биринчилардан бўлиш устинлик қилмоқда, яъни Youtube, Instagram ва ҳ.к. каби ижтимоий ахборот алмашинуви орқали ахборотларга эга бўлиб, уларни биринчилардан бўлиб оммага тарқатишга ҳаракат қилмоқдалар. Ота-оналарнинг ва уларнинг

фарзандлари, ёшларнинг доимий фойдаланадиган мобил алоқа воситалари орқали кўпроқ Youtube, Instagramдан фойдаланиб келаётганини кўриш мумкин [3].

Ахборотлашган жамият шароитида инсоният виртуал оламда иштирок этар экан, инсонда виртуал мулоқот маданияти, виртуал ахборотлашиш маданияти, умуман виртуал маданияти ривожланган бўлиши лозим. Инсоният онгида виртуал маданиятни ривожлантириш орқали дунё бўйича кўплаб глобал, кибер жанглари олдини олинган бўлар эди. Ёшлар ижтимоий тармоқлар орқали билар билмас ўзлари ва бошқалар ҳақидаги маълумотларни ошкор қилишади, лекин ушбу маълумотлардан ғараз ниятларда фойдаланувчилар ҳам ҳозирги кунда кўплаб учрайди. Ёшлар ва катталар онгини бузувчи турли хил экстремистик ва террористик гуруҳлар ҳам ўз навбатида виртуал олам орқали ўз гирдобига тортиб кетмоқда, ушбу гирдобга қарши иммунитет ҳосил қилишда виртуал маданиятнинг аҳамияти жуда катта. Ёшлар ўзларида кечаётган қийинчиликлар, тушунмовчиликлар ҳақида ўз яқинларига эмас, балким виртуал олам орқали дўст тутинган инсонларга ишонишмоқда. Лекин виртуал оламда айнан қайси ниятларда, қайси мақсадларда ёшлар фикрига қўшилаётганларнинг эса мақсадлари доим ҳам ошкор бўлавермайди.

НАТИЖАЛАР. Амалий филтрлаш нима дегани, қандай тушуниш мумкин? Амалий филтр дегани, виртуал оламни, электрон ахборотлашиш манбаларини амалий тарзда, яъни тақиқлар қўйиш, кодлаб қўйиш демакдир. Бугунги кунда амалий филтрларни сайтларга нисбатан, ижтимоий тармоқларга нисбатан қўлланилмоқда. Бутун дунё бўйлаб “Тик - Ток” тез оммалашган ижтимоий тармоқ платформаларидан бир ҳисобланади. Албатта, ушбу тармоқдаги video контентларнинг турли йўналишлар асосида шаклланганлигини инобатга олиб, бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг, аксарият ёшларнинг онгига салбий таъсир кўрсатувчи омиллари жуда

кўплигини инобатга олган ҳолда “Тик - Ток” ижтимоий тармоқдан мамлакатимизда фойдаланиш учун амалий тақиқ қўйилган. Лекин шундай бўлишига қарамай, ёшлар, ота-оналар ҳам ушбу тармоқдан бемалол фойдаланиш имконига эга бўлмоқдалар. Кодланган сайтларни очувчи дастур асосида ушбу ижтимоий тармоқдан фойдаланиш имкони мавжуд. Демак, кўриниб турибдики ижтимоий тармоқларни, виртуал ахборот алмашинуви майдонини амалий тақиқлар асосида тақиқлаш яхши самарали натижа бермайди. Албатта “Тик - Ток” ижтимоий тармоғида ёшлар онгини бузувчи ахборотлар, видео роликлар жуда кўп, айнан шу каби роликларга нисбатан ёшларда, барча аҳолида кўникма ҳосил бўлиши лозим. Амалий тақиқлар асосида эмас, балки ушбу тармоқларда ёшларни маънавий камолатини шакллантирувчи материаллар қўйилса, ёшларни шу асосида қизиқтирилса, амалий тақиқнинг кераги ҳам бўлмайди. Инсон зоти ўзлаштирилиши ўзига осон, тез хазм бўлувчи ахборотларга қизиқади, ахборотлар узатиш, маълумотлар беришни осонлаштириш, ижтимоий тармоқларда бачкана ҳолатлар орқали эмас, қизиқарли маълумотлар асосида тақдим қилиш лозим. Кўпинча биз ахборотларни тақдим қилишда мураккаб йўлдан боришга ҳаракат қиламиз, ёшларга ҳаётни чиройли қилиб кўрсатишга ҳаракат қиламиз. Лекин ёшлар реал ҳаётни кўриб катталарнинг эртагини ёлғон эканлигини пайқай бошлайди ва ўзининг тушунчалари билан ота-оналарининг тушунчалари ўртасидаги ўхшашликни топишга ҳаракат қилади. Шунинг учун ёшлар қизиқувчан, барча нарсаларни кузатиб кўришга, бирор янги нарсани синаб кўришга интилади. Шундай экан, ёшларни, умуман барчани виртуал оламнинг салбий томонларидан сақлаш учун биринчи навбатда амалий филтрлаш эмас, балки онгли филтрлаш лозим. Бу эса, виртуал маданиятни ривожлантириш ҳисобланади. Виртуал оламда керакли ахборотлардан кераксизини ажратиб олиш, бу, айнан интернетдан фойдаланиш маданияти дейилади. Интернет фойдаланувчиси, аввало нима мақсадда интернет тармоғидан

фойдаланаётганини, мақсадни англаб етиши лозим. Барча аҳоли каби ота-оналарнинг ҳам интернет оламида мулоқот учун ўз гуруҳлари, севимли, ҳаётини тасаввур қила олмайдиган ижтимоий тармоқлари мавжуд, ота-оналар интернет фойдаланувчи сифатида, интернет фойдаланувчисининг маданиятини қандай талқин қилишмоқда.

Тадқиқотда қатнашган ёшларнинг 210 нафари (38%) ҳозирги вақтда мактабда ўқийди, 42 нафари (8%) мактабни битириб, лицейларда ёки касб ҳунар коллежларида таҳсил олмоқда, 85 нафари (15%) мамлакатимиздаги турли Олий ўқув юртларида ўқиб келмоқда, 78 нафари (14%) иш билан банд, 86 нафари (15%) эса ишсиз, иш билан банд бўлмаган, 50 нафари (9%) уй бекаси, яъни аёллар улушини ташкил қилади, 3 нафари (1%) эса имконияти чекланган ёшлар ҳисобланади.

1-жадвал

Ёшларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш ҳолати

1	Telegram	389 нафар	60%
2	Instagram	148 нафар	29%
3	Facebook	49 нафар	8%
4	В контакте	19 нафар	3%
5	Одноклассники	1 нафар	0%
6	Твиттер	13 нафар	2%
7	LinkedIn	24 нафар	4%

Демак, натижалардан кўриш мумкинки ёшлар ижтимоий тармоқларда фаоллиги кўриниб турибди.

МУҲОКАМА. Бугунги кунда жаҳон бўйича кузатадиган бўлсак, аксариат аҳоли бир бири билан мулоқот қилишда турли ижтимоий сайтлардан фойдаланишмоқда. Буларнинг ичида Ўзбекистонда аҳолининг бир-бири билан

мулоқот қилиши учун телеграмм месенджери энг оммабоп ҳисобланади. Ушбу месенджер орқали аҳоли, ёшу, қари бир бири билан тури ахборотларни алмашишади, ҳозирги кунга келиб, хаттоки ушбу месенджер орқали 2 нафардан ортиқ фойдаланувчи видео мулоқот қилиши ҳам мумкин. Ота-она ва фарзандлар бирдек телеграмдан фойдаланади. Messenger – инглиз тилидан олинган бўлиб, хабар маъносини англатади ва тўлиқ холда тезкор хабар алмашинув дастури ҳисобланади. Ушбу дастур орқали инсонлар бир-бирлари билан ахборот алмашадилар, дунё бўйича аҳоли бир-бири билан боғланиб, ўзаро фикр алмашиниши, ахборот алмашиниши мумкин. Ўзбекистонда аҳоли телеграмм месенджеридан кенг фойдаланади. Viber, WhatsApp ва бошқа месенджерлар орқали Ўзбекистонда асосан яқин қариндоши, дўстлари дунё мамлакатларида яшаётган ёки меҳнат муҳожири сифатида ишлаётган танишлари билан мулоқот қилишда кўпроқ фойдаланадилар. Ўзбекистон аҳолисининг энг кўп қисми айнан телеграмм орқали бир-бири билан мулоқот қиладилар. Ўз навбатида ушбу месенджер баъзи ҳолатлар бўйича ҳимояланган ҳисобланади. Шундай бўлсада, бугунги кунда ушбу месенджер орқали ёшлар, катталар алданаётгани, ёки бўлмаса, бир бирларига ёлғон, текширилмаган, ҳеч қандай асосга эга бўлмаган маълумотларни юборилиши ва бу маълумотларнинг тез тарқалиши, оилаларга, ёшлар онгига салбий таъсирини кузатиш мумкин.

Ота-она ўз фарзандини ёшлик чоғидан миллий қадриятлар қуршовида тарбиялаш ва ўз халқи томонидан эъзозланувчи анъаналарга ҳурмат ва ғурур ҳиссини яратиш миллий ўзликни англашдаги асосий омиллардан биридир. Ўз қадриятларига ҳурматда бўлган ота-она ўзга миллат қадриятлари ортида ҳам умуминсоний манфаатлар ётишини кўра олади. Ўз қадриятларини эъзозлаган ота-она ўзга миллат вакилларига хос қадриятларни ҳам шу халқнинг ютуғи ва ифтихори деб тушунади. Ўз қадриятларини тўла ўзлаштира олмаган ва мавжуд миллий анъаналари ортидаги ҳақиқий мазмунни буткул англолмаган инсон ўз

руҳий оламида қандайдир кемтикни ҳис этади ва бундай етишмовчилик миллатчилик ҳамда ўзга миллат вакиллари олдида ўз устунлигин исботлаш учун интилиш сифатида намоён бўлиши мумкин. Шу сабабли, ҳар қандай этник қадриятларни шакллантириш жараёни ота-оналардан чуқур мушоҳада, изчиллик ва маълум режа асосида иш тутишни талаб қилади. Шу ўринда ҳурматли юртбошимизнинг қуйидаги фикрларини асосли эканлигини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” мавзусидаги маърузасида: Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ота-оналар айниқса, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла фаоллари бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Биз ота-оналар ўз фарзандларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим. Бунинг учун ёшларимиз билан кўпроқ гаплашиш, уларнинг қалбига қулоқ солиш, дардини эшита олиш, керак бўлса, муаммоларига ечим топишда амалий кўмак беришимиз керак, деб таъкидладилар [1].

ХУЛОСА. Виртуал оламда ахборот истеъмолчиси сифатида ота-она, ёшлар ҳулқ –атворида ўзгаришлар мавжуд бўлиб, ушбу ўзгаришлар ҳақиқий ҳаётда ўз таъсирини кўрсатмоқда. Аксарият виртуал олам фойдаланувчилари виртуал ҳаётда лидер, фаол бўлишига қарамай, ҳақиқий ҳаётда инсонлар билан муносабатда ўзларини йўқотиб қўйишлари, виртуал оламдаги

қахрамонлар каби ўзларини тутишлари каби ҳолатлар, бугунги кунда мамлакатдаги, бутун дунёдаги бир хил қиёфаларнинг кўпайиб кетаётганлиги билан асосланмоқда [3].

Виртуал олам иштирокчиси сифатида ота – она ва ёшлар талқинида виртуаллик, маданият ва виртуал–педагогик маданият уйғунлашуви тушунчалари назарий шаклланганлиги билан амалда ушбу тушунчаларни қўлланилиши етарли жаражада англанилмаган. Ёшларда ва катталарда бир хил тарзда медиа истеъмолчиси сифатида тобелик даражаси юқори бўлиб бормоқда. Ва бу ҳолат ўз навбатида оила анъаналари, миллий кадриятларга ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Ахборотлашган жамият шароитида ота-она ва ёшлар виртуал муносабатларининг ахборот эҳтиёжларида виртуал – педагогик маданиятни ривожлантиришда онгли филтрлаш муҳим ҳисобланиб, етарли тарзда англаб етилмаган. Буни ижтимоий тармоқларни, сайтларни амалий филтирлар асосида тақиқлашга уриниш ҳолатлари орқали таҳлил қилиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 дкабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Хайдарова Хилола Рахимбердиевна (2020). ПОВЫШЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Новые импульсы развития: вопросы научных исследований, (2), 366-370.

4. Khaydarova Xilola Rahimberdievna. (2022). Development of Virtual-Pedagogical Culture in Parents: Theory and Practice. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 9, 95–99.
5. Haydarova, H. (2020). Development of virtual pedagogical culture of parents as an urgent problem. InterConf.
6. Hamrokulova, S. (2022). PEDAGOGICAL-PROGRAMM IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER CLASS PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(4), 52–56.